

¿CÓMO PUEDEN LAS CIANOBACTERIAS CONVERTIRSE EN HÉROES VERDES CONTRA LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA?

Laura García Abad¹, Esther Berrendero Gómez¹

¹Centro de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental – Universidad Miguel Hernández de Elche (CIAGRO-UMH), Departamento de Biología Aplicada, Facultad de Ciencias Experimentales, Av. Universidad s/n, E-03202 Elche, España.

Palabras clave: cianobacteria; bioplástico; biodegradable; biotecnología.

Seguramente has escuchado hablar del problema de la contaminación por plásticos y de la urgente necesidad de reducir su uso. Pero, ¿te has preguntado si existe una alternativa realmente sostenible? Aquí es donde entran en juego los bioplásticos, un tipo de material que podría cambiarlo todo. A diferencia de los plásticos convencionales, que se fabrican a partir de combustibles fósiles, los bioplásticos provienen de fuentes naturales, lo que los hace una opción más ecológica. Sin embargo, no todos los bioplásticos son biodegradables. Para que realmente se descompongan de forma natural, todos sus componentes orgánicos deben poder degradarse mediante procesos biológicos [1].

Aquí es donde entran en escena unos pequeños pero poderosos aliados: las cianobacterias, también conocidas como "algas verde-azuladas". Estos microorganismos han existido en la Tierra por miles de millones de años y han desarrollado una asombrosa capacidad para adaptarse a cualquier tipo de ambiente, desde mares y ríos hasta ambientes extremos como desiertos, glaciares e incluso aguas termales [2]. Gracias a su resistencia, han logrado sobrevivir a grandes cambios ambientales, lo que las convierte en modelos ideales para el estudio de la evolución y la biotecnología.

Lo más impresionante de las cianobacterias es que pueden producir un bioplástico biodegradable llamado polihidroxibutirato (PHB) usando solo luz solar y dióxido de carbono, gracias a la fotosíntesis. Cuando las condiciones del entorno se vuelven adversas, como la falta de nutrientes o una exposición excesiva a la luz, estos microorganismos activan la producción de PHB como una estrategia de supervivencia. Este compuesto funciona como una reserva energética, que permite a las cianobacterias resistir hasta que las condiciones mejoren [3].

El PHB es completamente biodegradable, compatible con organismos vivos y tiene propiedades similares a los plásticos tradicionales, lo que lo convierte en una excelente alternativa sostenible. Puede utilizarse en aplicaciones como envases, bolsas e implantes médicos, sin generar residuos contaminantes que permanezcan en el ambiente por siglos. Su capacidad de biodegradación lo hace ideal para reducir la acumulación de plásticos en los ecosistemas.

A pesar de su potencial, los bioplásticos biodegradables representan menos del 1 % de la producción plástica global [4]. Las cianobacterias podrían cambiar esta situación, ya que su capacidad natural para producir y acumular PHB podría hacer que su fabricación sea más económica y accesible. Para ello, los científicos investigan formas

de optimizar su producción, desde la modificación genética hasta el uso de fuentes alternativas de nutrientes, como aguas residuales, fomentando así una economía circular.

El futuro de los bioplásticos depende de estrategias innovadoras que reduzcan costos y amplíen su aplicación en sectores como la medicina y la industria alimentaria, donde la biodegradabilidad y biocompatibilidad del PHB ofrecen ventajas significativas.

Así que, la próxima vez que oigas hablar sobre la lucha contra la contaminación plástica, recuerda que en el mundo microscópico de las cianobacterias podría estar la clave para un futuro más limpio y sostenible. Estos héroes verdes podrían ser la respuesta a uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Agradecimientos

Proyecto coordinado Cyan2Bio (PID2021-126564OB-C33), financiado por CIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, en el que participa la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Referencias

- [1] Zhong, Y., Godwin, P., Jin, Y., Xiao, H., 2020. Biodegradable polymers and green-based antimicrobial packaging materials: A mini-review. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, 3(1), 27–35.
- [2] Antonaru, L. A., Cardona, T., Larkum, A., & Nürnberg, D. J. (2020). Global distribution of a chlorophyll f cyanobacterial marker. *The ISME journal*, 14(9), 2275–2287.
- [3] Balaji, S., Gopi, K., Muthuvelan, B., 2013. A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics. *Algal Research*. 2 (3), 278-285.
- [4] Plastics Europe, asociación de productores plásticos en Europa (plasticseurope.org/), y su informe "Plásticos – Situación 2022" (plasticseurope.org/es/knowledge-hub/plasticos-situacion-en-2022/).